

УДК 342.7

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права
Військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Science in Law, Docent,
Professor of the Department of Military law of the
Military Faculty of International Relations and Law
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yulii Zdanovskoi Street, Kyiv, 03680, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-6271-2447

Особливості підготовки рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Питання професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України) є досить актуальним сьогодні, оскільки саме підготовка співробітників до служби здебільшого визначає ефективність їх подальшої діяльності і, як наслідок, спокій у державі. Підготовка персоналу ДКВС України знаходиться у сфері впливу державної політики щодо виконання кримінальних покарань. Основними формами такої підготовки слід вважати власне освітню сферу, де майбутній пенітенціарій отримує базову та повну вищу освіту, що є фундаментом майбутньої професії, а також систему безперервного вдосконалення своїх компетентностей через систему підвищення кваліфікації. Державна політика України в освітній сфері спрямована на подальший розвиток юридичної освіти з підготовки правника відповідно до його фундаментальної ролі – утверджувати верховенство права через захист прав і свобод людини. Такий розвиток має здійснюватися шляхом гарантування якості освіти не тільки в академічному середовищі, але й у різних виявах підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України (первинної підготовки, підвищення кваліфікації, стажування тощо). Становлення спеціалістів ДКВС України виступає як процес складний та тривалий і залежить як від відповідних якостей персоналу, так і від вміння швидко адаптуватися до професійної діяльності. Це свідчить про актуальність і необхідність дослідження проблем підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу органів та установ виконання покарань і зумовлює необхідність розгляду особливостей підготовки пенітенціаріїв через заклади освіти та систему підвищення кваліфікації в Україні.

Таким чином, у навчальному закладі ДКВС України впроваджується дієвий механізм організації практичної підготовки юриста-пенітенціарія, який буде здатний забезпечити потреби пенітенціарної системи у фахівцях нової генерації. Здійснивши аналіз системи підвищення кваліфікації компетентностей персоналу пенітенціарної системи України, ми дійшли висновку, що на сьогодні наша держава проводить удосконалення системи підбору та професійної підготовки кадрів у зазначеній сфері, який ми вбачаємо у формуванні нового розуміння системи виконання покарань яка базується на європейських орієнтирах. Крім того, необхідно зазначити, що забезпечення потреб пенітенціарної системи в кваліфікованих спеціалістах нової формації потребує пошуку нових форм в організації навчального процесу, використання практичного досвіду та максимального наближення процесу навчання до реальних умов служби. При цьому необхідно усвідомлювати, що заключною стадією в процесі формування професійно-правових якостей майбутніх пенітенціаріїв далеко не завжди є момент закінчення навчального закладу. Скоріше за все, мету можна вважати досягнутою у тому випадку, якщо випускник у подальшому буде виявляти стійкий інтерес і потребу в постійному вдосконаленні отриманих ним правових знань і прагнути будувати свою професійну діяльність відповідно до принципів

та ідей права, а вимог законів, європейської практики виконання покарань та поведження із засудженими. Констатуємо, що на теперішній час проходить процес подальшого становлення системи підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України на основі запровадження європейських стандартів та вимог до персоналу пенітенціарної системи, визначення пріоритетів підвищення кваліфікації за посадами, змістовного поєднання досягнень науки та практики в навчальному процесі.

Ключові слова: Державна кримінально-виконавча служба України, персонал, особи рядового і начальницького складу, пенітенціарна система, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

V.V. Karelin Features of Training of Private and Superior Staff of the State Penitentiary Service of Ukraine

The issue of professional training of the staff of the State Penitentiary Service of Ukraine (hereinafter - SES of Ukraine) is quite relevant today, since it is the preparation of employees for service that largely determines the effectiveness of their further activities and, as a result, peace in the state. The training of the SPS personnel is within the sphere of influence of the state policy on the execution of criminal sentences. The main forms of such training should be considered the educational sphere itself, where future penitentiaries receive basic and complete higher education, which is the foundation of their future profession, as well as a system of continuous improvement of their competencies through the system of professional development. The state policy of Ukraine in the field of education is aimed at further development of legal education to train a lawyer in accordance with his fundamental role - to establish the rule of law through the protection of human rights and freedoms. Such development should be carried out by guaranteeing the quality of education not only in the academic environment, but also in various forms of professional development of the SPS personnel (initial training, advanced training, internships, etc.). The development of specialists of the SPS of Ukraine is a complex and lengthy process that depends both on the relevant qualities of the staff and on the ability to quickly adapt to professional activities. This demonstrates the relevance and necessity of studying the problems of training, retraining and advanced training of personnel of penitentiary bodies and institutions and necessitates consideration of the specifics of training penitentiary staff through educational institutions and the system of advanced training in Ukraine.

Thus, the educational institution of the SPS of Ukraine is implementing an effective mechanism for organizing practical training of a penitentiary lawyer, which will be able to meet the needs of the penitentiary system for a new generation of specialists. Having analyzed the system of professional development of the competencies of the personnel of the penitentiary system of Ukraine, we have concluded that today our state is improving the system of recruitment and professional training in this area, which we see as forming a new understanding of the penal system based on European standards. In addition, it should be noted that meeting the needs of the penitentiary system for qualified specialists of the new formation requires the search for new forms in the organization of the educational process, the use of practical experience and the maximum approximation of the training process to the real conditions of service. At the same time, it should be realized that the final stage in the process of forming the professional and legal qualities of future penitentiaries is not always the moment of graduation. Most likely, the goal can be considered achieved if the graduate will continue to show a strong interest and need for continuous improvement of the legal knowledge he or she has acquired and strive to build his or her professional activity in accordance with the principles and ideas of law, as well as the requirements of laws, European practice of execution of sentences and treatment of convicts. We note that the process of further development of the SPS of Ukraine's staff training system is currently underway, based on the introduction of European standards and requirements for the penitentiary system staff, the identification of priorities for in-service training by position, and a meaningful combination of science and practice in the educational process.

Keywords: State Criminal Enforcement Service of Ukraine, personnel, rank and file officers, penitentiary system, higher education institutions with specific study conditions.

Постановка проблеми. Питання професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України) є досить актуальним сьогодні, оскільки саме підготовка співробітників до служби здебільшого визначає ефективність їх

подальшої діяльності і, як наслідок, спокій у державі. Підготовка персоналу ДКВС України знаходиться у сфері впливу державної політики щодо виконання кримінальних покарань. Основними формами такої підготовки слід вважати власне освітню сферу, де майбутній

пенітенціарій отримує базу та повну вищу освіту, що є фундаментом майбутньої професії, а також систему безперервного вдосконалення своїх компетентностей через систему підвищення кваліфікації. Державна політика України в освітній сфері спрямована на подальший розвиток юридичної освіти з підготовки правника відповідно до його фундаментальної ролі – утверджувати верховенство права через захист прав і свобод людини. Такий розвиток має здійснюватися шляхом гарантування якості освіти не тільки в академічному середовищі, але й у різних виявах підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України (первинної підготовки, підвищення кваліфікації, стажування тощо). Становлення спеціалістів ДКВС України виступає як процес складний та тривалий і залежить як від відповідних якостей персоналу, так і від вміння швидко адаптуватися до професійної діяльності. Це свідчить про актуальність і необхідність дослідження проблем підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації персоналу органів та установ виконання покарань і зумовлює необхідність розгляду особливостей підготовки пенітенціаріїв через заклади освіти та систему підвищення кваліфікації в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми освіти майбутніх співробітників ДКВС України, вдосконалення їхніх компетентностей через систему підвищення кваліфікації розглядалися у працях К. Автухова [1], П. Біленчука [2,3], О. Дуки [4], В. Дрижака [5], С. Зливка [6], О. Колба [7], М. Сикала [6], О. Ткаченка [8], О. Шкути [9], І. Яковець [1], Д. Ягунова [10]. Формулювання цілей статті полягає у проведенні аналізу актуальних питань професійної освіти, підбору, підготовки та перепідготовки персоналу пенітенціарної системи в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Стратегією реформування пенітенціарної системи на період 2023 – 2026 рр. передбачено формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу органів і установ пенітенціарної системи.

Наразі існує потреба приведення навчального процесу в профільних навчальних закладах ближче до практичної діяльності ДКВС України у реальному часі, щоб слухачі

отримували актуальну інформацію щодо новел в пенітенціарному законодавстві та імплементації сучасних практик та підходів [11].

Оскільки ДКВС України належить до структури правоохоронних органів, для його персоналу сформовано низку спеціальних вимог, які законодавчо закріплено у ст. 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу». Ця стаття визначає, що на службу до Державної кримінально-виконавчої служби України приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки [12].

Ефективність виконання завдань, які поставлені перед Державною кримінально-виконавчою службою України (далі – ДКВС України), визначальним чином залежить від результативності та рівня роботи органів і установ виконання покарань. Імідж пенітенціарної служби формується на основі уяви широкого кола громадськості та залежить від кадрового потенціалу органів і установ виконання покарань: від професіоналізму, вміння працівників реалізовувати завдання, покладені на них державою, моральних та особистих якостей осіб рядового та начальницького складу, їх рівня культури, здатності працювати з людьми тощо [13, с. 79].

Формування особи співробітника ДКВС України починається з етапу оволодіння професійними знаннями і вміннями, а також правового виховання курсанта, слухача. Вагома роль у цьому напрямку відводиться особливостям соціокультурного середовища навчального закладу, де проходить становлення і розвиток професійно важливих якостей співробітників. До заходів, спрямованих на формування професійної правосвідомості, якостей, які сприятимуть формуванню антикорупційної поведінки, можна віднести: проведення інформаційно-виховної роботи, реалізацію заходів щодо патріотичного виховання, вивчення морально-етичних норм професійної діяльності тощо [14, с. 128].

Службову підготовку осіб рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України відповідно до Наказу

Міністерства юстиції України від 17.03.2023 № 1675/5 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України» законодавець визначає як система заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок осіб рядового і начальницького складу з урахуванням оперативної обстановки, специфіки і профілю їх службової діяльності [15].

Сучасна система освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України здійснюється Пенітенціарною академією України, яка має у своєму складі такі підрозділи:

Юридичний факультет Пенітенціарної академії України, який готує фахівців на першому (бакалаврському) рівні для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» та 053 «Психологія». У структурі факультету функціонують кафедри. Організація освітнього процесу на факультеті здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Пенітенціарній академії України». В основу підготовки випускника юридичного факультету покладено забезпечення реалізації принципів навчання фахівців у вищій школі, виконання вимог стандартів вищої освіти, практичну спрямованість підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності. Основна увага керівництвом факультету приділяється: формуванню у курсантів свідомої громадянської позиції, патріотизму, готовності до проходження служби в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України, дотриманню загальноприйнятих етичних норм; створенню атмосфери доброзичливості і взаємоповаги у стосунках між співробітниками, викладачами і курсантами; проведенню фундаментальних та прикладних наукових досліджень на замовлення Міністерства юстиції України, Державної кримінально-виконавчої служби України, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, інших організацій і установ; проведенню професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами, налагодженню та підтриманню контактів із територіальними підрозділами Державної кримінально-

виконавчої служби України, органами Міністерства юстиції України з метою сприяння працевлаштуванню випускників і оцінки якості підготовлених фахівців. У розпорядженні факультету є два сучасні гуртожитки, де мешкають курсанти денної форми навчання, амбулаторія та їдальня, сучасні навчальні аудиторії та комп'ютерні класи, навчальний полігон [16].

Факультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. Факультет заочного навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб є структурним підрозділом Академії Державної пенітенціарної служби, що здійснює навчальну, методичну, наукову, організаційну та виховну роботу зі студентами та слухачами. Діяльність факультету спрямована на якісну підготовку здобувачів вищої освіти й проведення освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямках відповідних галузей знань у студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання. Основним завданням факультету є забезпечення якісної підготовки фахівців за ліцензованими та акредитованими Академією спеціальностями, відповідно до чинного законодавства, державних стандартів вищої освіти для потреб Міністерства юстиції України, інших державних інституцій, установ, підприємств, організацій різних форм власності на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової, організаційної і виховної роботи. Діяльність факультету спрямована на забезпечення впровадження прогресивних методів, новітніх методик, сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання; формування у здобувачів вищої освіти свідомої громадянської позиції, патріотизму, готовності до активної трудової діяльності, відповідальності за власну долю та долю суспільства [16].

Відділ магістратури, який готує фахівців на другому (магістрському) рівні для здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» та 053 «Психологія».

Ад'юнктура (аспірантура) Пенітенціарної академії України відкрита в 2017 році. Підготовка осіб в ад'юнктурі (аспірантурі) Академії здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету в Академії (державне

замовлення) та за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення) на денній формі навчання; за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримала Академія на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) на очній (денній) або заочній формами здобуття вищої освіти; поза аспірантурою в Академії. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Термін навчання в ад'юнктурі (аспірантурі) для всіх форм навчання складає чотири. У 2021 році відповідно до протоколу № 13 (56) від 27.07.2021 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення щодо акредитації освітньо-наукової програми «Право» для підготовки докторів філософії та утворення разових спеціалізованих вчених рад в Академії. Пенітенціарна академія України – єдиний заклад вищої освіти в Чернігівському регіоні, що здійснює підготовку на третьому (освітньо-науковому) рівні здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» [16].

Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України створено у квітні 2023 року. Провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України здійснює відповідно до ліцензій: за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» з ліцензованим обсягом 500 осіб (первинна професійна підготовка та підвищення кваліфікації). Наказ МОН від 21.12.2018 № 3073-л зі змінами внесеними наказом МОН від 17.11.2021 № 236-л. за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом 200 осіб (підвищення кваліфікації). Наказ МОН від 12.02.2024 № 88-л Провадження освітньої діяльності у сфері первинної професійної підготовки – відповідно до ліцензій: за професією 5163 «Молодший інспектор (пенітенціарна система)» за видом підготовки «Первинна професійна» на другому (базовому) рівні професійної (професійно-

технічної) освіти, з ліцензованим обсягом 300 осіб. Наказ МОН від 22.12.2023 № 615-л. за професією 6129 «Кінолог» за видом підготовки «Первинна професійна» на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти з ліцензованим обсягом 50 осіб. Наказ МОН від 08.01.2024 № 10-л. Головними завданнями Інституту є: організація та проведення первинної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України відповідно до графіку комплектування; організація та проведення підвищення кваліфікації державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників інших підприємств, установ та організацій; здійснення професійної (професійно-технічної) освіти, метою якої є здобуття громадянами професії, а також допрофесійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації; здійснення планування та організація освітнього процесу, забезпечення всіх видів навчальних занять слухачів через систему науково-методичних і педагогічних заходів спрямованих на передачу передового досвіду, засвоєння, примноження і використання знань, watch replica умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються у ситуаціях, максимально наближених до реальних умов. реалізація типових програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, здійснення контролю за їх виконанням. удосконалення у слухачів Інституту навичок управлінської діяльності шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці. залучення для участі в освітньому процесі персоналу органів і установ ДКВС України й керівників та фахівців центральних органів виконавчої влади (в тому числі і правоохоронних органів), провідних науковців та практиків. забезпечення організації проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо з актуальних проблем післядипломної освіти [16].

Сектор забезпечення якості вищої освіти Пенітенціарної академії України з 2024 року забезпечує реалізацію стратегічних цілей розвитку ПАУ щодо підвищення якості вищої

освіти й освітньої діяльності а також відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам стейкхолдерів. Діяльність сектору спрямована на: моніторинг якості освітньої діяльності; моніторинг якості освіти; організаційно-інформаційний супровід акредитацій освітніх програм.

Кафедра військової підготовки Академії проводить військову підготовку громадян України (далі – громадяни) за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю: «Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів».

Пенітенціарна академія України – державний, галузевий, вищий навчальний заклад, що проводить інноваційну освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на першому, другому і третьому наукових рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та практичні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє розширенню наукових знань, проводить просвітницьку діяльність. [16].

Працівники органів та установ виконання покарань, які проходять підготовку та перепідготовку в зазначеному навчальному закладі, за рахунок інтеграції різних видів науководослідної діяльності, інноваційного навчального процесу, застосування сучасних освітніх технологій, підвищення значення самостійної роботи, практико орієнтованості в освітній діяльності отримують можливість для формування ключових загальнокультурних і професійних компетентностей [17, с. 196]. Професійна підготовка співробітників ДКВС України являє собою чітко регламентований та цілеспрямований процес, у ході якого вони отримують вміння і навички, необхідні для успішного виконання службових обов'язків на посаді, що обіймають [17, с. 184]. Зокрема, в Пенітенціарній академії України, що є провідним спеціалізованим вищим юридичним навчальним закладом нещодавно було ліцензовано такі нові спеціальності, як «Психологія», «Цивільна безпека». Це зумовлено тими обставинами, що в пенітенціарній сфері є напрями, що потребують працівників із забезпечення економічної

діяльності кримінально-виконавчих установ, психологів, педагогів тощо [18, с. 45].

Отже, крім підготовки фахівців у напрямку 081 «Право», Академія здійснює підготовку спеціалістів різних напрямків у пенітенціарній сфері щодо виконання покарань, пов'язаних та непов'язаних з позбавленням волі.

Перебуваючи у підпорядкуванні Міністерства юстиції України, Академія має тісний практичний зв'язок з установами виконання покарань, де проходять практичні заняття та різні види навчальної практики та стажування, а також здійснює підвищення кваліфікації співробітників пенітенціарних установ, що запрошуються на науково-практичні семінари та заняття зі студентами й курсантами. Тобто одним із факторів набуття відповідних спеціальних компетентностей є зворотний зв'язок студентів і курсантів з носіями професійної діяльності у пенітенціарній сфері, який базується на обміні знань, формуванні критичного мислення під час вирішення практичних ситуацій, набуття навичок порівняльного аналізу тощо [18, с. 46]. Майбутні випускники Академії проходять практику не тільки в установах виконання покарань, але й у судах, правоохоронних органах, органах юстиції, нотаріатах, адвокатських бюро, юрисконсультами тощо. Крім зазначеного, практичне спрямування навчання юристів-пенітенціаріїв в Академії реалізується через запровадження у навчальних програмах нових законів та законопроектів, практики Європейського суду з прав людини, інформаційних листів вищих спеціалізованих судів, нормативних актів Міністерства юстиції України, судових рішень судів загальної юрисдикції, судової та відомчої аналітики, статистики тощо [18, с. 47]. Однією з найбільш вдалих форм практично спрямованого навчального процесу є юридична клініка, що створена при Академії. Основою її функціонування є синтез інтересів громадян, що потребують правової допомоги і не можуть сплатити послуги адвоката та студента (курсанта, молодого викладача, аспіранта), які зацікавлені в отриманні практичних навичок, що сприятимуть у майбутньому їхньому працевлаштуванню і подальшій кар'єрі [18, с. 46].

Висновки. Таким чином, у навчальному закладі ДКВС України впроваджується дієвий механізм організації практичної підготовки юриста-пенітенціарія, який буде здатний забезпечити потреби пенітенціарної системи у фахівцях нової генерації. Здійснивши аналіз системи підвищення кваліфікації компетентностей персоналу пенітенціарної системи України, ми дійшли висновку, що на сьогодні наша держава проводить удосконалення системи підбору та професійної підготовки кадрів у зазначеній сфері, який ми вбачаємо у формуванні нового розуміння системи виконання покарань яка базується на європейських орієнтирах. Крім того, необхідно зазначити, що забезпечення потреб пенітенціарної системи в кваліфікованих спеціалістах нової формації потребує пошуку нових форм в організації навчального процесу, використання практичного досвіду та максимального наближення процесу навчання до реальних умов служби. При цьому необхідно усвідомлювати, що заключною стадією в процесі формування професійно-правових якостей

майбутніх пенітенціаріїв далеко не завжди є момент закінчення навчального закладу. Скоріше за все, мету можна вважати досягнутою у тому випадку, якщо випускник у подальшому буде виявляти стійкий інтерес і потребу в постійному вдосконаленні отриманих ним правових знань і прагнути будувати свою професійну діяльність відповідно до принципів та ідей права, а вимог законів, європейської практики виконання покарань та поведження із засудженими. Констатуємо, що на теперішній час проходить процес подальшого становлення системи підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України на основі запровадження європейських стандартів та вимог до персоналу пенітенціарної системи, визначення пріоритетів підвищення кваліфікації за посадами, змістовного поєднання досягнень науки та практики в навчальному процесі.

Список використаних джерел:

1. Автухов К. А., Яковець І. С. Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань: навч. посібник / за ред. Степанюк А. Х. Харків: Право, 2013. 159 с.
2. Біленчук П. Д. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету. *Віче*. 2013. № 22. С. 6–8.
3. Біленчук П. Д. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання. *Віче*. 2013. № 12. С. 5–7.
4. Дука О.А. Вимоги до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: професійний та моральноетичний аспекти. *Юридична психологія*. 2015. № 1. С. 120–128.
5. Дрижак В.В. Кейс-метод як фактор підвищення ефективності підготовки фахівців для органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. *Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки*. 2018. № 1. с. 58–69.
6. Зливко С. В., Сикал М. М. Нормативно-правове забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України. *Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. *Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць*. Київ, 2019. № 4 (43) С. 108–113.
7. Колб О.Г., Автухов К.А. Можливі перспективи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswita. Prawo. Zaradzame*. 2016. № 1 (13). С. 127–135.
8. Ткаченко О. Г. Дубік В. Л. Поняття персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. *Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації: матеріали X міжнародної наук.-практ. конф. (25 квітня 2018 року)*. Чернігів, 2018. С. 227–232.
9. Шкута О.О. Алгоритм реформування Державної пенітенціарної служби України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. № 36 (2). С. 113–116.

10. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: монографія. Державна пенітенціарна служба України. 4-те вид., перероб. та доп. Одеса: Фенікс, 2011.
11. Актуалізуємо та розширюємо можливості підготовки персоналу ДКВС України. URL: <https://kvs.gov.ua/new/note/12654/>.
12. Про Державну кримінально-виконавчу службу. Закон України від 23.06.2005 № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text>.
13. Дука О. А. Здійснення професійної підготовки пенітенціарного персоналу у відомчих навчальних закладах Державної пенітенціарної служби. *Юридична психологія та педагогіка*. 2014. № 1. С. 79–90.
14. Борзенко Ю. А. Антикоррупционное образование курсантов. *Вестник Кузбасского института*. 2013. № 4 (17). С. 127–130.
15. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Наказ Міністерства юстиції України від 17.03.2023 № 1675/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-23#Text>.
16. Пенітенціарна академія України. URL: <https://academysps.edu.ua/>.
17. Карелін В. В. Адміністративно-правові режими та їх реалізація у сфері організації виконання покарань: монографія. Харків: Право, 2018. 360 с.
18. Звенигородський О. М. Практична спрямованість підготовки сучасного юриста-пенітенціарія як фактор компетентності. *Scientific and pedagogic internship “Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers”*: Internship proceedings, June 11–15. Sandomierz, 2018. С. 45–47.

References:

1. Avtukhov K. A., Yakovets I. S. Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy v ustanovakh vykonannya pokaran: navch. posibnyk / za red. Stepaniuk A. Kh. Kharkiv: Pravo, 2013. 159 s.
2. Bilenchuk P. D. Pidhotovka yurystiv novoi heneratsii. Svitovyi dosvid ta realii ukrainskoho klasychnoho universytetu. *Viche*. 2013. № 22. S. 6–8.
3. Bilenchuk P. D. Kontseptualni zasady zabezpechennia orhaniv kryminalnoho sudochynstva novitnimy zasobamy piznannia. *Viche*. 2013. № 12. S. 5–7.
4. Duka O.A. Vymohy do personalu Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy: profesiyni ta moralnoetychni aspekty. *Yurydychna psykhohiia*. 2015. № 1. S. 120–128.
5. Dryzhak V.V. Keis-metod yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti pidhotovky fakhivtsiv dlia orhaniv ta ustanov Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. *Naukovyi visnyk Sivershchyny. Serii: Osvita. Sotsialni ta povedinkovi nauky*. 2018. № 1. s. 58–69.
6. Zlyvko S. V., Sykal M. M. Normatyvno-pravove zabezpechennia formuvannia kadriv dlia penitentsiarnoi systemy Ukrainy. *Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskiy politekhnichnyi instytut”*. *Politohiia. Sotsiolohiia. Pravo: zb. nauk. prats.* Kyiv, 2019. № 4 (43) S. 108–113.
7. Kolb O.H., Avtukhov K.A. Mozhlyvi perspektyvy reformuvannia Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. *Knowledge. Education. Law. Managment. Nauka. Oswita. Prawo. Zaradzame*. 2016. № 1 (13). S. 127–135.
8. Tkachenko O. H. Dubik V. L. Poniattia personalu Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. *Pravove ta instytutsiine zabezpechennia rehionalnoi klasteryzatsii: materialy X mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. (25 kvitnia 2018 roku)*. Chernihiv, 2018. S. 227–232.
9. Shkuta O.O. Alhorytm reformuvannia Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2016. № 36 (2). S. 113–116.
10. Yahunov D.V. Penitentsiarna systema Ukrainy: istorychni rozvytok, suchasni problemy ta perspektyvy reformuvannia: monohrafiia. Derzhavna penitentsiarna sluzhba Ukrainy. 4-te vyd., pererob. ta dop. Odessa: Feniks, 2011.

11. Aktualizuiemo ta rozshyriuemo mozhyvosti pidhotovky personalu DKVS Ukrainy. URL: <https://kvs.gov.ua/new/note/12654/>.
12. Pro Derzhavnu kryminalno-vykonavchu sluzhbu. Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text>.
13. Duka O. A. Zdiisnennia profesiinoi pidhotovky penitentsiarnoho personalu u vidomchykh navchalnykh zakladakh Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby. *Yurydychna psykholohiia ta pedahohika*. 2014. № 1. S. 79–90.
14. Borzenko Yu. A. Antykorruptsyonnoe obrazovanye kursantov. *Vestnyk Kuzbasskoho ynstytuta*. 2013. № 4 (17). S. 127–130.
15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu sluzhbovoi pidhotovky osib riadovoho i nachalnytskoho skladu Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy. Nakaz Ministerstva yustytysii Ukrainy vid 17.03.2023 № 1675/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-23#Text>.
16. Penitentsiarna akademiia Ukrainy. URL: <https://academysps.edu.ua/>.
17. Karelin V. V. Administratyvno-pravovi rezhymy ta yikh realizatsiia u sferi orhanizatsii vykonannia pokaran: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2018. 360 s.
18. Zvenyhorodskyi O. M. Praktychna spriamovanist pidhotovky suchasnoho yurysta-penitentsiariia yak faktor kompetentnosti. *Scientific and pedagogic internship “Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers”*: *Internship proceedings*, June 11–15. Sandomierz, 2018. S. 45–47.